

Hướng dẫn triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở Lĩnh vực hành động 5: Thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 18/11/2024

Bản gốc tiếng Anh: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389039>

Guidelines on the implementation of the OER Recommendation

Action Area 5: Promoting and reinforcing international cooperation

Được xuất bản trong năm 2024 bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

© UNESCO 2024

Ấn phẩm này sẵn có theo Truy cập Mở với giấy phép Ghi công - Chia sẻ Tương tự 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). Bằng việc sử dụng nội dung của ấn phẩm này, người dùng chấp nhận ràng buộc với các điều khoản sử dụng của Kho Truy cập Mở của UNESCO (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

Các tên gọi được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong toàn bộ ấn phẩm này không ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNESCO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào hoặc của các cơ quan chức năng của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực đó.

Các ý tưởng và quan điểm được thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả; chúng không nhất thiết là của UNESCO và không cam kết với Tổ chức.

Ảnh bìa: ©Shutterstock_2270669841

Các ảnh bên trong:

tr.5: ©shutterstock_1209641593

tr.9: ©shutterstock_2321438371

tr.13: ©shutterstock_1896956344

Thiết kế đồ họa: UNESCO

CI/2023/PI/101

Hướng dẫn triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở

Lĩnh vực hành động 5: Thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế

Hướng dẫn này đã được UNESCO chuẩn bị như một phần chương trình của nó hỗ trợ cho các chính phủ và cơ sở giáo dục để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) của UNESCO. Hướng dẫn dựa chủ yếu và các tài liệu nền tảng sâu sắc được các chuyên gia về TNGDM từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị theo từng trong số 5 Lĩnh vực Hành động: GS. Melinda dP. Bandalaria (xây dựng năng lực của các bên liên quan để tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM); TS. Javiera Atenas (phát triển chính sách hỗ trợ); TS. Ahmed Tlili (khuyến khích TNGDM chất lượng toàn diện và công bằng); TS. Tel Amiel (nuôi dưỡng sự sáng tạo các mô hình bền vững TNGDM), và Ms. Lisbeth Levey (tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế). Chúng tôi biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ và kiến thức chuyên gia của họ. Sự chuẩn bị văn bản hướng dẫn cuối cùng đã được thực hiện với sự hỗ trợ từ Neil Butcher và Alison Zimmermann của OER Africa. Bảng biểu của các hành động có thể đối với các chính phủ và cơ sở được tùy chỉnh từ Ma trận Hành động Khuyến nghị TNGDM (OER Recommendation Actions Matrix), nó đưa ra các hành động thực tế các chính phủ và cơ sở giáo dục có thể cân nhắc tiến hành theo 5 lĩnh vực hành động của Khuyến nghị. Ma trận đó lần đầu tiên được phát triển vào năm 2019, sử dụng các đầu vào từ các thành viên của Mạng lưới các Tổ chức Mở - NOO (Network of Open Orgs)¹.

1 The NOO is coordinated by Open Education Global (OEG) and aims to support the implementation of the UNESCO OER Recommendation. Its membership includes OEG, Community College Consortium for OER-Open Education Global, OER Africa, Open Education Policy Hub-Lab, Creative Commons, Institute for the Study of Knowledge Management in Education, European Network for Catalysing Open Resources in Education (ENCORE+), International Council for Open and Distance Education (ICDE), ICDE OER Advocacy Committee, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), SPARC Europe, European Institute for Learning, Innovation and Cooperation and the International Community for Open Research and Education, Centrum Cyfrowe, Wikimedia Foundation, Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT)-SkillsCommons, together with representatives from higher education institutions (including University of Barcelona, University of Bonn, and Politecnico di Milano-METID, amongst others) and inter-governmental organizations such as the Commonwealth of Learning and UNESCO

1. Giới thiệu

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền – UDHR (Universal Declaration of Human Rights) nêu rõ rằng mọi người đều có các quyền bất khả xâm phạm và các quyền tự do cơ bản bao gồm quyền tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bất kể biên giới (Điều 19) và quyền được giáo dục (Điều 26)². UNESCO có cam kết hiến định về 'trao đổi ý tưởng và kiến thức tự do' và hỗ trợ chia sẻ kiến thức bằng công nghệ. Các kỹ năng và năng lực số ngày càng quan trọng để cho phép công dân tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số hỗ trợ phát triển bền vững, được hưởng lợi từ các cơ hội học tập suốt đời và khả năng tuyển dụng, và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Điều quan trọng là cộng đồng toàn cầu cũng cần dự đoán các khủng hoảng trong tương lai có thể tác động đến việc dạy và học. Điều này là cần thiết để đặt nền tảng cho việc tích hợp có hệ thống và bền vững các hoạt động thực hành tốt để chia sẻ kiến thức và hỗ trợ học tập trong kỷ nguyên hậu COVID-19. Do đó, điều cần thiết là cộng đồng toàn cầu phải hành động để tạo điều kiện tiếp cận thông tin và kiến thức cho tất cả mọi người.

Trong bối cảnh toàn cầu này, TNGDM có thể là phương tiện để hiện thực hóa các Điều 19 và 26 của UDHR và xúc tác cho giáo dục chất lượng trong một thế giới được số hóa. TNGDM được định nghĩa như là TNGDM được định nghĩa là 'tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở bất kỳ định dạng và phương tiện nào nằm trong phạm vi công cộng hoặc có bản quyền đã được phát hành theo giấy phép mở, cho phép người khác miễn phí để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại'. Giấy phép mở là giấy phép tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu bản quyền, đồng thời cấp cho công chúng quyền truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại tài liệu giáo dục³.

Phát triển TNGDM mang lại các cơ hội để nâng cao trải nghiệm của người học và nhà giáo dục, cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng giáo dục và xã hội nói chung bằng cách cung cấp quyền truy cập tới các tài nguyên giáo dục và phương pháp giảng dạy có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng bối cảnh, có thể là văn hóa hoặc tình huống.

2 Universal Declaration of Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>

3 Recommendation on Open Educational Resources (OER). UNESCO. <https://www.unesco.org/en/legalaffairs/recommendation-open-educational-resources-oer>

Tuy nhiên, việc vận hành việc tạo lập, tùy chỉnh và sử dụng TNGDM đặt ra một loạt thách thức đối với những người ra quyết định về giáo dục và các bên liên quan. UNESCO đã xây dựng Khuyến nghị năm 2019 về TNGDM (gọi tắt là 'Khuyến nghị TNGDM' trong một số phần của tài liệu này) để đáp ứng nhu cầu thúc đẩy việc áp dụng TNGDM. Khuyến nghị đã được thông qua với sự đồng thuận của tất cả 193 quốc gia thành viên tại Phiên họp thứ 40 của Hội nghị Toàn thể UNESCO, sau một quá trình tham vấn kéo dài hai năm. Đây là công cụ chuẩn mực đầu tiên của UNESCO về công nghệ và giáo dục và yêu cầu các quốc gia thành viên giám sát và báo cáo về việc thực hiện bốn năm một lần.

1.1 Mục đích của Khuyến nghị TNGDM

Khuyến nghị TNGDM có mục đích để hỗ trợ các quốc gia thành viên ở mức quốc gia bằng việc hỗ trợ phát triển và chia sẻ các tài liệu học tập và giảng dạy được cấp phép mở, mang lại lợi ích cho các sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu khắp trên thế giới. Khuyến nghị hỗ trợ việc tạo lập, sử dụng và tùy chỉnh TNGDM toàn diện và chất lượng, và tạo thuận lợi cho sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này thông qua 5 Lĩnh vực hành động, ấy là: (i) xây dựng năng lực của các bên liên quan để tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM; (ii) phát triển chính sách hỗ trợ; (iii) khuyến khích TNGDM chất lượng toàn diện và công bằng; (iv) nuôi dưỡng việc sáng tạo các mô hình bền vững cho TNGDM và (v) tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế. Ngoài ra, khuyến nghị này còn góp phần xây dựng các xã hội tri thức mở và toàn diện, và đạt được Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, cụ thể là Mục tiêu phát triển bền vững 4 (SDG 4) (Giáo dục chất lượng), SDG 5 (Bình đẳng giới), SDG 9 (Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng), SDG 10 (Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia), SDG 16 (Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ) và SDG 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu). Việc đưa Khuyến nghị vào thực tiễn vẫn là một thách thức đối với các chính phủ và tổ chức vì nó đòi hỏi nhiều chính sách, xây dựng năng lực và chiến lược để phát huy hết tiềm năng của nó trong việc thúc đẩy đạt được các SDG này.

1.2 Mục tiêu của Hướng dẫn

Về bản chất, các chính phủ và các cơ sở quan tâm đến các lĩnh vực kỹ năng chính để triển khai TNGDM: (1) kỹ năng quản lý dự án để thu thập nội dung TNGDM (tức là tìm kiếm, tùy chỉnh và tạo lập tài liệu, với các chính sách và chiến lược mua sắm rõ ràng và

ngghiêm ngặt); (2) áp dụng các tiêu chí quản lý chất lượng để tự tin rằng chất lượng của TNGDM cao, có liên quan và phù hợp với bối cảnh; và (3) đảm bảo rằng người dùng (như giáo viên/nhà giáo dục, người học và các sáng kiến phát triển cộng đồng) có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên có sẵn trên trực tuyến. Những vấn đề chính này có thể được giải quyết khi các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định thấu hiểu Khuyến nghị và đưa vào các hành động xử lý cụ thể. Mục tiêu chung của Hướng dẫn này là để hỗ trợ các chính phủ và cơ sở triển khai Khuyến nghị, bằng cách đưa ra các hành động cụ thể được khuyến nghị mà sẽ cho phép các chính phủ và cơ sở vượt qua được ba thách thức chính này.

Các bên liên quan tới mục tiêu của Hướng dẫn này là các bộ chịu trách nhiệm về giáo dục (K-12 và đại học), công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), phát triển nguồn nhân lực và thanh thiếu niên. Các cơ sở bao gồm các tổ chức cung cấp giáo dục chính quy và phi chính quy, ở cả thành thị và nông thôn. Các bên liên quan cụ thể chịu ảnh hưởng bởi các chiến lược triển khai bao gồm các giáo viên, nhà giáo dục, người học, cơ quan chính phủ, phụ huynh, nhà cung cấp giáo dục và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng (CNTT-TT), nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự (bao gồm các cơ sở, nhân viên hỗ trợ giáo dục, giảng viên đào tạo giáo viên, nhà hoạch định chính sách giáo dục, cơ sở văn hóa (như thư viện, lưu trữ và bảo tàng) và người dùng của họ, hiệp hội nghề nghiệp và sinh viên CNTT-TT), nhà xuất bản, khu vực công và tư nhân, tổ chức liên chính phủ, chủ sở hữu bản quyền và tác giả, nhóm truyền thông và phát thanh truyền hình và các tổ chức cấp vốn. Phạm vi rất rộng; do đó, điều quan trọng là phải xác định những cách thức thực tế mà họ có thể thúc đẩy và sử dụng TNGDM.

Hướng dẫn này bao trùm Lĩnh vực Hành động 5 của Khuyến nghị: thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế về TNGDM. Chúng bao gồm: một mô tả/tổng quan các khuyến nghị; giới thiệu các đặc tính được đề cập trong triển khai Lĩnh vực Hành động 5; ma trận các hành động được khuyến nghị cho các chính phủ và cơ sở để triển khai từng điểm của Lĩnh vực Hành động 5; thảo luận về các đặc tính có liên quan đến Lĩnh vực Hành động 5; và các ví dụ thực hành tốt (từ các khu vực và bối cảnh khác nhau) trong triển khai Lĩnh vực Hành động 5.

Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên về cách để vận hành Lĩnh vực Hành động 5 của Khuyến nghị. Chúng không là mệnh lệnh, mà mục đích là để gợi ý cho các hoạt động,

cũng như nền tảng về các đặc điểm cụ thể đối với Lĩnh vực Hành động này. Người dùng được khuyến khích nghĩ cảnh hóa các yếu tố của Hướng dẫn cho phù hợp với các bối cảnh cụ thể của quốc gia và cơ sở của họ.

2. Mô tả Lĩnh vực hành động 5

Lĩnh vực hành động 5 của Khuyến nghị TNGDM tập trung vào việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt các hành động được liệt kê bên dưới phần v của Khuyến nghị⁴:

- **Thúc đẩy và khuyến khích hợp tác xuyên biên giới và liên minh trong các dự án và chương trình TNGDM**, bằng việc tận dụng các mạng lưới cộng tác hiện có.
- Thiết lập **các cơ chế cấp vốn khu vực và quốc tế để thúc đẩy và tăng cường TNGDM** và xác định các quan hệ đối tác và các cơ chế để hỗ trợ cho các nỗ lực quốc tế, khu vực, và quốc gia.
- Hỗ trợ và duy trì **các mạng lưới ngang hàng để chia sẻ TNGDM theo các chủ đề, ngôn ngữ, cơ sở, và các cấp giáo dục khác nhau**.
- Kết hợp (nếu có) **các điều khoản liên quan đến TNGDM trong các thỏa thuận quốc tế**.
- Khám phá **sự phát triển một khung quốc tế cho các ngoại lệ và giới hạn bản quyền cho các mục đích giáo dục và nghiên cứu** để tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế về TNGDM.
- Hỗ trợ đóng góp các kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, quản lý các nhóm đa văn hóa, thiết kế các cộng đồng thực hành và các chiến lược điều chỉnh cộng đồng trong triển khai TNGDM của địa phương để thúc đẩy các giá trị phổ quát.

TNGDM rất quan trọng đối với các chính phủ, tổ chức liên quốc gia, và các nhà tài trợ. Các chính phủ có trách nhiệm trực tiếp đối với người dân rằng họ điều hành và có thể hành động để xúc tác cho sự phát triển TNGDM bằng việc ra nhập hoặc tạo thuận lợi cho các liên minh quốc tế nơi các thực hành tốt có thể được chia sẻ. TNGDM có thể là lực lượng mạnh cho việc mở giáo dục ra và đạt được các kết quả giáo dục chất lượng cao và công bằng cho tất cả mọi người. Các chính phủ và các tổ chức quốc tế khác có thể cùng nhau làm việc để phát triển các chính sách, thỏa thuận và khung để phát triển và sử dụng TNGDM. Việc cấp vốn là một rào cản tiềm tàng cho phát triển, nhưng sự phát triển và sử dụng tài liệu chất lượng cao được cấp phép mở rộng cuộc sống vừa tiết

4 <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer>

kiệm tiền (có liên kết chặt chẽ tới tính bền vững như được nêu trong Lĩnh vực hành động 5 của Khuyến nghị) và giúp cải thiện kết quả giáo dục.

Các chính phủ nên dẫn đầu trong các cuộc đàm phán với các cơ quan phát triển quốc tế và với nhau về cách thức phát triển, sử dụng và cung cấp nội dung cho công dân của họ. Hơn nữa, hợp tác quốc tế về TNGDM sẽ hỗ trợ các chính phủ trong việc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bằng cách tạo điều kiện khả thi để phát triển các nguồn lực có liên quan trên khắp các quốc gia và khu vực.

3. Triển khai Lĩnh vực hành động 5

Điều quan trọng là các quan hệ đối tác được xác định rõ và cung cấp một sân chơi bình đẳng, bao gồm kiểm soát nội dung giáo dục trong kết luận của các dự án. Các tài nguyên giáo dục được tạo ra thông qua hợp tác quốc tế cũng phải được lưu trữ vĩnh viễn (trong các kho chức năng và định lượng) và được làm cho sẵn sàng trong các định dạng tệp sẽ cho phép các chính phủ và các bên liên quan khác để sản xuất số lượng bản in lớn trong tương lai. Bảng 1 bên dưới cung cấp các chiến lược cho các chính phủ và cơ sở để sử dụng trong cuộc họp Lĩnh vực hành động 5.

Bảng 1. Gợi ý các hoạt động của Lĩnh vực hành động 5 cho các chính phủ và cơ sở

Chính phủ	Cơ sở
Hành động: (a) thúc đẩy và khuyến khích cộng tác và các liên minh xuyên biên giới trong các dự án và chương trình TNGDM, tận dụng các cơ chế và tổ chức cộng tác xuyên quốc gia, khu vực và toàn cầu. Điều này nên bao gồm việc tham gia các nỗ lực hợp tác phát triển và sử dụng TNGDM cũng như xây dựng năng lực, các kho lưu trữ, các cộng đồng thực hành, nghiên cứu chung về TNGDM và đoàn kết giữa tất cả các quốc gia bất kể tình trạng phát triển TNGDM của họ.	
<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia tích cực trong các mạng lưới khu vực và quốc tế có liên quan và các liên minh về TNGDM chẳng hạn như Liên minh Năng động TNGDM của UNESCO - Xem xét các quan hệ đối tác chính phủ với chính phủ để triển khai như một chiến lược để chia sẻ các chi phí và nâng cao tính hiệu quả về chi phí đầu tư 	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia tích cực trong các mạng lưới khu vực và quốc tế có liên quan và các liên minh về TNGDM và truy cập mở, bắt đầu với các sáng kiến cộng tác được UNESCO quản lý - Xem xét các quan hệ đối tác liên cơ sở (cả trong và ngoài quốc gia) để triển khai vài sáng kiến được nêu ở trên như một chiến lược để chia sẻ các chi phí và nâng cao tính hiệu quả về chi phí đầu tư
Hành động: (b) thiết lập các cơ chế cấp vốn khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy và tăng cường TNGDM và xác định các cơ chế đó, bao gồm các quan hệ đối tác có thể hỗ trợ cho các nỗ lực quốc tế, khu vực và quốc gia.	
<ul style="list-style-type: none"> - Khám phá khả năng thiết lập các cơ chế cấp vốn chung với các chính phủ và các tổ chức liên chính phủ khác để hỗ trợ các sáng kiến được hợp tác phát triển 	<ul style="list-style-type: none"> - Khám phá việc cấp vốn chung giữa các cơ sở để phát triển và chia sẻ các TNGDM trong các lĩnh vực nơi việc đào tạo được bản địa hóa là ít/không tồn tại
Hành động: (c) hỗ trợ tạo lập và duy trì các mạng lưới ngang hàng hiệu quả để chia sẻ TNGDM, dựa trên các lĩnh vực chẳng hạn như chủ đề, ngôn ngữ, cơ sở, khu vực và cấp giáo dục ở các mức địa phương, khu vực và toàn cầu.	
<ul style="list-style-type: none"> - Xác định các mạng lưới ngang hàng phù hợp ở đó các bên liên quan về giáo dục có thể tham gia và 	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định các mạng lưới ngang hàng phù hợp ở đó các bên liên quan về giáo dục có thể tham gia và

công bố thông tin về hợp tác trong quốc gia	công bố các chi tiết trong cơ sở, sử dụng các cơ chế truyền thông được nêu trong mục (i) ở trên
Hành động: (d) kết hợp, nếu phù hợp, các điều khoản cụ thể liên quan đến TNGDM trong các thỏa thuận quốc tế liên quan đến hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục.	
- Khuyến khích kết hợp các điều khoản phù hợp trong quá trình đàm phán các thỏa thuận quốc tế liên quan	- Khuyến khích kết hợp các điều khoản phù hợp trong quá trình đàm phán các thỏa thuận quốc tế liên quan
Hành động: (e) khám phá phát triển một khung quốc tế cho các ngoại lệ và giới hạn bản quyền cho các mục đích giáo dục và nghiên cứu để tạo thuận lợi cho trao đổi và hợp tác xuyên biên giới về TNGDM.	
- Tham gia trong bất kỳ thảo luận nào khám phá sự phát triển các khung quốc tế	- Không áp dụng
Hành động: (f) hỗ trợ đóng góp các kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, quản lý các nhóm đa văn hóa, thiết kế các cộng đồng thực hành và các chiến lược điều chỉnh cộng đồng trong triển khai TNGDM ở địa phương để thúc đẩy các giá trị phổ quát.	
- Tham gia các liên minh quốc tế được giao nhiệm vụ hợp tác về giao tiếp và đối thoại liên văn hóa (ví dụ: Nền tảng điện tử e-Platform của UNESCO về đối thoại liên văn hóa)	- Truy cập và tham gia các mạng lưới quốc gia và quốc tế được giao nhiệm vụ hợp tác về đối thoại liên văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm - Thiết lập các mạng lưới địa phương với các cơ sở khác để thúc đẩy đối thoại liên văn hóa

3.1 Các dạng cộng tác quốc tế và các kho truy cập mở

Các phương thức hợp tác quốc tế

Các chính phủ có thể tham gia các dạng quan hệ đối tác hợp tác khác nhau. Một phương thức là thông qua liên minh - các chính phủ có thể hình thành các liên minh nhằm đạt được mục đích chung. Có thể quan trọng nhất hình thành cộng tác quốc tế là Liên minh Năng động TNGDM của UNESCO (xem phần ‘Các ví dụ thực hành tốt’ của tài liệu này).

Các phương thức hợp tác quốc tế và cấp vốn khác bao gồm:

- **Các hợp đồng tài trợ và trợ cấp cho các tổ chức phi chính phủ (NGO):** Trong nhiều trường hợp, các tổ chức phát triển, chẳng hạn như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), UK Aid, UNESCO và Đối tác Toàn cầu về Giáo dục - GPE (Global Partnership in Education) sẽ ký hợp đồng với một tổ chức phi chính phủ để tiến hành một dự án xóa mù chữ sớm. Các tổ chức phi chính phủ này thường có trụ sở tại quốc gia cung cấp viện trợ phát triển. Dự án có thể hợp tác với các chính quyền và cơ quan địa phương, nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng ai sở hữu tài sản trí tuệ khi dự án kết thúc và sẽ được lưu trữ ở đâu để sử dụng trong tương lai.
- **Các Ngân hàng Phát triển và các chính phủ.** Nhóm Ngân hàng Thế giới là tổ chức tài trợ giáo dục phi chính phủ lớn nhất ở các nước đang phát triển và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại 90 quốc gia⁵. Tổ chức này cũng hợp tác và tài trợ cho GPE. Đội ngũ nhân viên chương trình của Ngân hàng Thế giới đàm phán trực tiếp với các chính phủ để cung cấp tài chính cho vay cho các dự án của chính phủ được thực hiện thông qua các cấu trúc và quy trình mua sắm của chính phủ, nhưng cũng ký hợp đồng với các nhà tư vấn và tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án.
- **Hợp tác giữa các chính phủ và các tổ chức liên chính phủ (IGO).** Có rất nhiều IGO mà chính phủ tham gia. Bao gồm UNESCO, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), Khối thịnh vượng chung về Học tập (COL), Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMO), Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC),

5 <https://www.worldbank.org/en/topic/education/overview>

để nêu tên một số ví dụ. Các chính phủ đã là đối tác bình đẳng trong các IGO này. Họ có thể ủng hộ và lập kế hoạch cho TNGDM trong khuôn khổ tham gia của mình. Ví dụ, các Quốc gia thành viên của Cộng đồng Đông Phi (EAC) đang hy vọng sẽ hài hòa hóa các chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn của họ⁶. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đảm bảo rằng các tài liệu chương trình giảng dạy được cấp phép mở.

- **Các mạng lưới và hiệp hội quốc tế.** Một số mạng lưới và hiệp hội thường không liên quan đến chính phủ, nhưng chúng rất quan trọng đối với Khuyến nghị, phát triển nội dung TNGDM và sử dụng TNGDM.
- **Hợp tác quốc tế giữa các học giả.** Các nhà khoa học đóng vai trò chính trong việc ủng hộ sản xuất và sử dụng kiến thức mở, chẳng hạn như TNGDM, Khoa học mở và Dữ liệu mở. Các hoạt động này thường được thực hiện thông qua các mạng lưới và hiệp hội quốc tế. Đôi khi, chính phủ hợp tác và cấp vốn cho các hoạt động này. Chính phủ và các tổ chức có thể khám phá khả năng tham gia một nền tảng như Thư viện điện tử khoa học trực tuyến - SciElo (Scientific Electronic Library Online), được thảo luận thêm trong phần 'Các ví dụ thực hành tốt' của tài liệu này.

Kho lưu trữ truy cập mở

Có thể tận dụng hiệu quả hợp tác quốc tế để thiết lập và duy trì các kho lưu trữ TNGDM. Các thành viên phải xác định rõ ràng các điều khoản cấp phép và trách nhiệm, với việc đánh giá và giám sát chặt chẽ nội dung và chất lượng. Ví dụ, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở nhiều quốc gia châu Phi duy trì các kho lưu trữ Truy cập Mở cho sự yên tâm do các nhân viên và sinh viên hoàn thành (xem ví dụ về IAI trong phần 'Các ví dụ thực hành tốt' của tài liệu này). Mặc dù ít kho lưu trữ tài liệu học thuật của cơ sở nào trực tiếp tham gia với chính phủ, nhưng chúng rất quan trọng vì chúng đánh dấu sự phát triển của nội dung được cấp phép mở.

6 <https://www.eac.int/press-releases/138-education.-science-technology-news/1545-eac-partner-states-working-to-harmonise-education-systems-and-curricula-in-the-region>

4. Các ví dụ thực hành tốt

Liên minh Năng động TNGDM (OER Dynamic Coalition) của UNESCO⁷: Được thành lập năm 2020, Liên minh Năng động TNGDM nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế giữa các bên liên quan và chia sẻ các thực hành tốt nhất với quan điểm tạo ra sự đồng vận và mạng lưới trong triển khai Khuyến nghị TNGDM 2019. Nó tập hợp các bên liên quan từ các quốc gia thành viên, bao gồm từ các Bộ có trách nhiệm về Giáo dục và/hoặc CNTT-TT, các Ủy ban Quốc gia UNESCO, các cơ sở và tổ chức giáo dục, các cơ sở văn hóa (bao gồm các thư viện, kho lưu trữ và bảo tàng), các tổ chức liên chính phủ (IGO), các Trung tâm Chủng loại 2 của UNESCO, các cơ sở chuyên môn, xã hội dân sự và khu vực tư nhân. Liên minh Năng động TNGDM đã tổ chức vài webinars đào tạo và các sự kiện khác. Thông tin là có sẵn trên trang web của Liên minh Năng động TNGDM của UNESCO.

Mạng lưới châu Á Thái bình dương về Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu - APN-GCR⁸ (Asia Pacific Network for Global Change Research) là mạng lưới liên chính phủ gồm 22 quốc gia làm việc ở khu vực châu Á - Thái bình dương để giải quyết các thách thức thay đổi và tính bền vững toàn cầu. Sứ mệnh của nó là để hỗ trợ cộng đồng gắn kết và tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà thực hành, và xã hội dân sự về thay đổi toàn cầu ở khu vực châu Á - Thái bình dương thông qua các cách tiếp cận đổi mới và liên ngành dựa trên mạng lưới mở rộng của các nhà thực hành chính sách khoa học. Một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của nó là để hỗ trợ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Các ấn phẩm của nó đã được tải lên trang web mang giấy phép CC BY-NC. Loại hoạt động khu vực này tập trung vào một chủ đề có liên quan, như thay đổi toàn cầu, sẽ phù hợp với các khu vực khác trên thế giới. APN-GCR là một ví dụ về hợp tác quốc tế giữa một IGO, các chính phủ, và các nhà khoa học.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ - PAHO (Pan American Health Organization) và các văn phòng khu vực của tổ chức này rất nổi tiếng. PAHO⁹, là một nhánh của WHO và là cơ quan

7 <https://www.unesco.org/en/open-educational-resources/oer-dynamic-coalition?TSPD101R0=080713870fab200084a753bc44bdd3fa2d9735a2c31745b0d4ce9d497150fcab67a6ae308232667608f4>

8 <https://www.apn-gcr.org/>

9 <https://www.paho.org/en>

quốc tế chuyên biệt cho Châu Mỹ, duy trì một nền tảng khoa học sức khỏe với nội dung TNGDM. PAHO đặt ra các ưu tiên về sức khỏe của khu vực và huy động hành động để giải quyết các vấn đề sức khỏe không phân biệt biên giới và trong nhiều trường hợp, gây nguy hiểm cho tính bền vững của các hệ thống y tế. Phổ biến thông tin nghiên cứu và tài nguyên đào tạo là một trong những nhiệm vụ của tổ chức này.

Năm 2012, PAHO đã thành lập Mạng lưới TNGDM hợp tác với BIREME¹⁰ (trung tâm thông tin y tế của Châu Mỹ Latinh), Mạng lưới này là một phần không thể thiếu của Cơ sở Y tế Công cộng Áo (VCPH)¹¹ và Thư viện Y tế Áo (VHL)¹². Mục đích của mạng lưới này là tạo ra Mạng lưới TNGDM để cho phép sản xuất, xuất bản, tìm kiếm và sử dụng các đối tượng học tập TNGDM trong khu vực Châu Mỹ. BIREME, VCPH và VHL hợp tác với các chính phủ và các cơ sở học thuật. Các trang này bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha.

VCPH sử dụng giấy phép CC BY-NC 3.0, mặc dù trang 'điều khoản và điều kiện' nêu rõ rằng các giấy phép CC khác cũng có thể được sử dụng và có thể có một số nội dung của bên thứ ba không được cấp phép mở. Các giấy phép mở cũng được sử dụng cho nội dung giáo dục trên các trang khác. Mạng lưới TNGDM của PAHO là một ví dụ về các chính phủ sử dụng khung hiện có của khu vực để thiết lập kho lưu trữ TNGDM tại một khu vực quan trọng đối với thế giới đang phát triển. Đây là kho lưu trữ duy nhất thuộc loại này. Cả WHO và các chi nhánh của WHO ở các khu vực khác trên thế giới đều chưa thiết lập kho lưu trữ như vậy.

Thư viện điện tử khoa học trực tuyến - SciElo (Scientific Electronic Library Online)¹³: Đây là mạng lưới quốc tế có sự tham gia và cấp vốn từ các trường đại học và chính phủ ở Mỹ Latinh, Caribe, Bán đảo Iberia và Nam Phi. Đây là mô hình hợp tác giữa cộng đồng khoa học và các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về khoa học. SciElo là một nguồn tài nguyên quan trọng vì đây là một trong số ít nền tảng cung cấp và có thể khám phá nội dung các tạp chí truy cập mở từ Nam bán cầu.

10 <https://www.paho.org/en/bireme/about-latin-american-and-caribbean-center-health-sciences-information>

11 <https://www.campusvirtualsp.org/en>

12 <https://www.paho.org/en/documents/database-virtua1-health-library>

13 <https://www.scielo.org/>

Viện nghiên cứu châu Phi quốc tế - IAI (International African Institute)¹⁴: Được Đại học SOAS London tổ chức, kho lưu trữ này nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu học thuật về lịch sử, xã hội và văn hóa của châu Phi. Kho lưu trữ này xuất bản một số tạp chí, bao gồm Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa châu Phi và loạt Thư viện châu Phi quốc tế, cũng như lưu trữ các kho lưu trữ nghiên cứu kỹ thuật số của châu Phi. Kho lưu trữ này phục vụ người dùng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Mặc dù không phải tất cả các tài liệu đã xuất bản đều mở, nhưng 'sáng kiến các quốc gia châu Phi' này cung cấp quyền truy cập điện tử miễn phí cho các thư viện và các tổ chức nghiên cứu và giáo dục phi lợi nhuận ở châu Phi.

Nền tảng điện tử e-Platform của UNESCO (UNESCO e-Platform) về Đối thoại liên văn hóa¹⁵: Nền tảng này hướng đến đối tượng khán giả muốn học hỏi từ kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ, hoặc chỉ đơn giản là kết nối với nhau để hợp tác và trao đổi ý tưởng. Phạm vi tiếp cận quốc tế của nền tảng này hỗ trợ các mạng lưới mạnh mẽ, đa dạng và giới thiệu những thành tựu toàn cầu với Đối thoại liên văn hóa thông qua các hoạt động thực hành tốt.

14 <https://www.internationalafricaninstitute.org/>

15 <https://www.unesco.org/interculturaldialogue/en>

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

OER Dynamic Coalition Communication and Information Sector

UNESCO Headquarters, Paris

Trang TNGDM của UNESCO tại:

<https://www.unesco.org/en/open-educational-resources>

Giữ liên lạc:

oeercommendation@unesco.org

Open Educational Resources | UNESCO

Home | UNESCO OER Dynamic Coalition Portal

Ra nhập Liên minh Năng động TNGDM:

